

NOVAS ATIVIDADES DE ASTRONOMIA

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Realização

Este caderno de atividades foi montado por Maria Clara Heringer Lourenço, como parte de seu Trabalho de Conclusão de Curso em Astronomia, na UFRJ. As atividades foram desenvolvidas no contexto do projeto Closer to the Sky. Neste projeto, criação do Clube de Astronomia do PPG juntamente com o projeto social Ninho das Águias, são realizadas aulas de astronomia e inglês na biblioteca comunitária criada pelo Ninho das Águias, localizada na favela do Pavão-Pavãozinho, no Rio de Janeiro.

Dessa forma, este é o resultado do trabalho em conjunto de diversos participantes deste projeto, que atuam de forma interdisciplinar no desenvolvimento de atividades, aulas e oficinas para as crianças da região.

A distribuição deste livreto no formato físico foi feito pelo projeto OruMbya - a library of silenced voices (IAU/OAD).

Agradecimentos à Iani Antunes, ACME, Arianna Cortesi, Claudio Araújo, Claudia Mignone e Alan Alves Brito

Objetivos

As atividades desenvolvidas nesse caderno buscam aplicar a astronomia como uma ferramenta para o desenvolvimento infantil, abordando dois principais tópicos:

- 1) Astronomia Decolonial;
- 2) Aprendizagem Significativa;

No total, 4 atividades foram desenvolvidas baseadas no andamento das aulas de astronomia realizadas no projeto Closer to the Sky, sendo as duas primeiras voltadas para a temática da astronomia decolonial, trabalhando constelações indígenas brasileiras. Já as duas últimas trabalham o tópico de evolução estelar relacionando as etapas da vida das estrelas às etapas da vida e sentimentos humanos.

Sumário

**Atividade 1: Ligando os pontos -
Constelações Indígenas Brasileiras**

**Atividade 2: Acendendo as
constelações - Constelações
Indígenas Brasileiras**

**Atividade 3: As estrelas crescem
como a gente - Evolução Estelar**

**Atividade 4: Como os elementos
químicos surgem? - Evolução Estelar**

**Anexo 1: Imagens Evolução Estelar
(para atividade 3)**

**Anexo 2: Cartões de constelações
brasileiras (para atividade 2)**

Fontes

Atividade 1:

- Constelação da Ema:

https://portal.uems.br/assets/uploads/cursos/a82271218da7edee1003700ac0361994/links_arquivos/2_a82271218da7edee1003700ac0361994_2015-08-12_10-06-52.pdf

<https://www.museudavida.fiocruz.br/index.php/noticias/1940-culturas-estelares-ema>

<https://labirintomistico.blogspot.com/2015/09/um-unico-ceu-sob-multiplos-olhares-o.html>

https://portal.uems.br/assets/uploads/cursos/a82271218da7edee1003700ac0361994/links_arquivos/2_a82271218da7edee1003700ac0361994_2015-08-12_10-06-52.pdf

- Constelação da Anta do Norte

<https://www.museudavida.fiocruz.br/index.php/noticias/1974-culturas-estelares-poster-interativo-anta-do-norte>

https://www.museudavida.fiocruz.br/images/Publicacoes_Educacao/PDFs/CulturasEstelares2021vol4.pdf

Atividade 2:

<https://play.inaf.it/en/light-up-the-constellations/>

Atividade 1: Ligando os pontos - Constelações Indígenas Brasileiras

Conecte os pontos!

A Constelação da Ema
Mbyja Ñandu Guasuichagua

(C) Montagem: Mariana Gomes (C) Ilustração: Caio Baldi

Conecte os pontos!

A Constelação da Ema Mbyja Ñandu Guasuichagua

(C) Montagem: Mariana Gomes (C) Ilustração: Caio Baldi

Quando a Ema aparece por completa no céu, significa que é o início do inverno, estação que começa no dia 20 de junho. Para o povo Guarani, isso marca o meio do Tempo Velho.

"A constelação da Ema (Rhea americana alba) localiza-se numa região do céu limitada pelas constelações ocidentais Cruzeiro do Sul e Escorpião. Sua cabeça é formada pelo Saco de Carvão, nebulosa escura que fica próxima à estrela Magalhães. A Ema tenta devorar dois ovos de pássaro que ficam perto de seu bico, representados pelas estrelas alfa Muscae e beta Muscae, da constelação ocidental da Mosca. As estrelas alfa Centauro e beta Centauro estão dentro do pescoço da Ema. Elas representam dois ovos grandes que a Ema acabou de engolir. Uma das pernas da Ema é formada pelas estrelas da cauda de Escorpião. As manchas claras e escuras da Via Láctea ajudam a visualizar a plumagem da Ema. Conta o mito guarani que o Cruzeiro do Sul segura a cabeça da Ema. Caso ela se solte, beberá toda a água da Terra e morreremos de seca e sede" - Germano Bruno Afonso & Paulo Souza da Silva.

(C) O Céu dos índios de Dourados, MS/ Germano Bruno Afonso, Paulo Souza da Silva. Dourados, MS: UEMS, 2012

Conecte os pontos!

Anta do Norte
Tapi'i

(C) Montagem: Mariana Gomes (C) Ilustração: Caio Baldi

Conecte os pontos!

Anta do Norte
Tapi'i

(C) Montagem: Mariana Gomes (C) Ilustração: Caio Baldi

Já a constelação da Anta do Norte, conhecida principalmente pelas etnias indígenas que vivem na região norte do Brasil, marca o início da primavera quando aparece no céu!

Como existem outras constelações representando uma Anta (Tapi'i, em guarani) na Via Láctea, para diferenciá-las, chamamos essa constelação de Anta do Norte. A Via Láctea, por exemplo, é chamada de Caminho da Anta (Tapi'i Rapé). A aparição dessa constelação indica uma estação de transição entre os períodos de seca e de chuva no norte do Brasil.

Essa constelação reside a região do céu limitada pelas constelações ocidentais do Cisne e de Cassiopéia. Ela é formada utilizando, também, estrelas da constelação de Lagarto, Cefeu e Andrômeda.

fonte: Céus astro-culturais: Anta do Norte Guarani, a Jararaca Tukano, a Coruja Maia e o Primeiro Magro Navajo [recurso eletrônico] / Organizador: Paulo Henrique Colonese. Ilustrações: Paulo Henrique Colonese e Caio Lopes do Nascimento Baldi. -- Rio de Janeiro: Fiocruz - COC, 2021. (Coleção Culturas estelares; v. 4)

Atividade 2: Acendendo uma constelação - Constelações Indígenas Brasileiras

Esta oficina é uma adaptação do trabalho “Let’s light up the constellations”, desenvolvido por Maura Sandri, que consiste em montar constelações em um papel, usando fitas de led e fitas condutoras. O trabalho original de Sandri utiliza constelações ocidentais, já esta atividade busca aplicar uma abordagem voltada ao conhecimento astronômico indígena brasileiro.

Materiais necessários:

- Bateria de célula de moeda (CR 2025) de 3V
- Fita de cobre com adesivo condutivo (largura de 6-8 mm; se você comprar a de 12 mm, pode cortá-la ao meio)
- Diodos de LED brancos de 3 mm
- Um alfinete para perfurar o papelão
- Um clips
- Tesoura, para cortar a fita de cobre
- Cartão impresso com a constelação, ou um papelão simples, no qual você possa reproduzir a constelação.

Como montar o circuito:

- Faça dois furos, cerca de 2 mm de distância um do outro, em cada estrela da constelação (ponto branco), enquanto coloca o papelão sobre um pano, para evitar perfurar a mesa ou seus próprios dedos.

- Na parte de trás do papelão, fixe a fita de cobre ao longo das trilhas, prestando atenção em cortar a fita ao meio se ela estiver muito larga (antes de descascá-la), pois com uma fita mais fina é mais fácil realizar o circuito e você também economiza fita. Tenha cuidado ao sobrepor bem a fita nas mudanças de direção, criando um "X" nas interseções. As duas trilhas, + e -, nunca devem se tocar, caso contrário, há risco de curto-circuito e a bateria será danificada.
- Insira os pés do LED nos furos e conecte-os, dobrando-os, às duas trilhas da fita condutora, tendo o cuidado de fazer com que o "pé" longo toque a trilha positiva, enquanto o curto deve tocar a trilha negativa. Os pés devem ser fixados com mais fita (um pequeno pedaço, no ponto em que o pé se sobrepõe à fita).

- Coloque a bateria na trilha positiva, exatamente em cima do símbolo da bateria (no canto). Dobre o papelão ao longo da linha pontilhada e prenda-o com um clipe. Dessa forma, o lado positivo da bateria fica em contato com a trilha positiva, enquanto o lado negativo é tocado pela trilha negativa. Todas as estrelas devem acender.
- Se uma ou mais estrelas não acender, verifique as conexões, especialmente entre o pé longo do LED e a trilha positiva. Se nenhuma das estrelas acender: verifique se você causou um curto-circuito ou se a bateria está invertida.

Atividade 3: As estrelas
crescem como a gente -
Evolução estelar

Materiais necessários:

- Imagens de estrelas em diferentes fases evolutivas;
- Imagens de pessoas diversas, em diferentes idades;
- Cartulina;
- Tesoura;
- Cola.

Atividade:

Recorte as imagens e agrupe as fases da vida da estrela relacionando com as fases da vida que seres humanos passam, mostrando que existem estrelas de mesma idade com diferentes características, e que as estrelas vivem e crescem como os seres humanos

Atividade 4: Como os
elementos químicos surgem -
Evolução Estelar

Materiais necessários:

- Balão de festa
- Farinha ou talco
- Bomba de ar para encher balões
- Toalha
- Massinha
- Funil

Atividade:

- parte 1:
 - Para representar a nuvem molecular, num pano aberto sobre a mesa espalhe pequenas bolinhas de massinha.
 - Junte as bolinhas em uma maior, representando a formação da estrela.
- parte 2:
 - Quando a estrela passa da sequência principal ela vira uma Supergigante se tiver massa suficiente para isso, de forma que não haveria massinha o suficiente para representa-la. Assim, a partir de então, o balão precisa ser usado para representar as estrelas na fase de SuperGigantes Verm.

- Com o auxílio do funil, inserir no balão um pouco de talco ou farinha.
- Encher o balão com o auxílio da bomba de ar, mostrando que ele fica muito maior do que era antes.
- Continuar enchendo o balão até que ele exploda, representando o processo de uma supernova. O talco se espalhará, representando o gás que fica para trás no processo que acontece no universo.
- Falar sobre a relação dos elementos químicos neste processo.

Cassiopeia A, um remanescente de supernova.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

Anexo 1

Nebulosas moleculares

R Coronae Australis region (c) ESO

Rho Ophiuchi cloud complex (c) NASA, ESA, CSA, STScI, K. Pontoppidan (STScI), A. Pagan (STScI)

Orion Nebula(c) NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team

:The Spitzer Space Telescope's view of W40 (c) NASA/JPL-Caltech - NASA JPL

Protoestrela

Proto-estrela Herbig-Haro 46/47
(c)NASA-JPL

Herbig-Haro 212 jets (c ESO

Protostar L1527 (c) NASA, ESA,
CSA, and STScI, J. DePasquale
(STScI)

Estrelas em Sequência Principal

Sol (c) NASA/SDO

Imagem DSS de Fomalhautl (c) NASA, ESA, and the Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin (ESA/Hubble)

sun-like star 61 Virginis (C) Kevin Heider

Gigantes Vermelhas

Mira, uma variável gigante vermelha do ramo assintótico das gigantes

Margarita Karovska (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) and NASA - HubbleSite STScI-1997-26

Expanding red giant stars swallow close-orbiting planets. (Image credit: Pr3t3nd3r via Getty Images)

Supergigantes Vermelhas

Betelgeuse (C) Andrea Dupree (Harvard-Smithsonian CfA), Ronald Gilliland (STScI), NASA and ESA

(C)Baperookamo)

Nebulosas Planetárias

Nebulosa do Olho de Gato (C)NASA

Nebulosa da Hélix (C)NASA/ESA/ C.R. O'Dell

"Nebulosa Esquimó (C) Crédito: NASA, ESA, Andrew Fruchter (STScI), e ERO team (STScI + ST-ECF).

Nebulosa do Anel (C) AURA / STScI/NASA

Supernovas

Nebulosa do Caranguejo, Remanescente de Supernova (C)NASA/ESA

SN 1994D (ponto brilhante no canto inferior esquerdo), uma supernova Tipo Ia dentro de sua galáxia hospedeira, NGC 4526 (c) NASA/ESA

Cassiopeia A, um remanescente de supernova.
Crédito: NASA/JPL-Caltech

Remanescentes Estelares

Buraco negro da galáxia messier 87 (c)
Event Horizon Telescope

Concepção artística de uma anã branca.
Casey Reed / NASA

(Concepção artística de uma
estrela de nêutron. (fonte)
<https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-uma-estrela-de-neutrons.htm>

Anexo 2

Trabalho de Conclusão do Semestre

por: Maria Clara Heringer Lourenço

OFICINAS DE ASTRONOMIA 2023.1

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Inspirado no trabalho de M.
Sandri: "Let's light up the
constelations" - INAF

BOITATÁ

A constelação de Boitatá é de origem indígena, da etnia Guarani.

Segundo a mitologia Tupi-Guarani, esse ser chamado Mboi Tatá (hoje chamado em português de Boitatá) é uma cobra de fogo que devora os olhos das pessoas e dos animais que ataca, e teria surgido durante um período de dilúvio e escuridão nas matas. Nessa ocasião, a mboi guassu (cobra grande) acordou faminta, saiu em busca de alimento e começou a comer os olhos dos animais que encontrava, ficando cada vez mais luminosa, até se transformar na mboi tatá. Esse mito tem diversas versões regionais.

No céu, estrela Antares representa a cabeça do 'boitatá', a estrela Shaula fica na ponta de sua cauda e as estrelas intermediárias correspondem ao corpo dessa serpente mitológica.

Para os guaranis, a constelação do Mboi Tatá também poderia ser considerada uma constelação sazonal (de inverno). No entanto, geralmente é vista apenas como uma constelação que representa um mito, sendo menos conhecida que as constelações sazonais guarani como Ema (inverno) e Homem Velho (verão). Já o mito do boitatá é conhecido praticamente em todo o Brasil.

Surucucu

Acendendo as constelações - Constelações Indígenas Brasileiras

Inspirado no trabalho de M.
Sandri: "Let's light up the
constelations" - INAF

"Na região do céu onde se encontra a constelação do Escorpião, os indígenas da etnia Desana (da família linguística Tukano Oriental) imaginam uma serpente peçonhenta que chamam de Aña. Na mitologia dos desanas, Aña foi criada por Deyubari Gõãmu, o segundo filho do 'avô do universo' (deus), para se vingar dos seus cunhados, que mataram sua esposa. Depois, Deyubari Gõãmu escondeu os peixes dentro de Aña, para a humanidade ficar triste junto com ele" A estrela Antares representa a cabeça do 'boitatá', a estrela Shaula fica na ponta de sua cauda e as estrelas intermediárias correspondem ao corpo dessa serpente mitológica. (...)

Os desanas observam suas constelações principalmente quando estão se pondo no horizonte oeste, logo após o pôr do Sol. Cada constelação usada em seu calendário anual recebe o nome de uma enchente ou uma vazante. Às vezes é incluída uma estrela brilhante, situada à frente da constelação. A 'enchente de Aña', por exemplo, está relacionada à constelação de Aña e à estrela Zubenelshamali (da constelação de Libra). Essa estrela se põe, no horizonte oeste, antes da serpente e é chamada pelos Desana de 'iluminação de Aña'. Durante o desaparecimento dessas estrelas ocorrem diversas enchentes, que esses indígenas chamam de 'enchente de Aña'"